

BUYUK IPAK YO'LIDAGI SHAHAR—QUVA

Ma'murov Diyorbek Saydullo o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Umaraliyev Haydarali Toxirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotasiya: Farg'ona vodiysida qadimdan shaharsozlik, savdo sotiq, hunarmandchilik rivojlangan edi. Bu yerlarda shaharlarning rivojlanib ravnaq topishida esa asosiy o'rinda qulay iqlim sharoiti, sersuv daryolar va karvon yo'llarining kesishgan qismida joylashgani edi. Qadimdan sharq va g'arbni bog'lovchi karvon yo'li hisoblanmish Buyuk Ipak yo'li manashu yerdan o'tar edi. Bu karvon yo'lida juda ham ko'plab shaharlar joylashgan edi. Ulardan biri Quva shahri hisoblanadi. Quyida keltirilgan maqolada shu haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Davan davlati, Buyuk Ipak yo'li, Xitoy, Quva, savdo sotiq, shishasozlik, hunarmandchilik, binokorlik.

Qadimdan ma'lumki Farg'ona vodiysida juda ham ko'plab shaharlar mavjud. Ular turli davrlarda turli hil sharoitlarda rivojlanib borgan. Ana shunday shaharlardan biri Quva shahri hisoblanadi. Bu shahar karvon yo'llari kesishgan joyda bunyod etilgan edi. Qadimdan uning hududlari orqali Buyuk Ipak yo'li o'tgan edi. Bu esa Quva rivojlanishining asosiy omillaridan biri bo'lgan. Qadimgi Quva shahriga miloddan avvalgi asrlarda asos solingan edi. Quva shari Davan davlatining asosiy shaharlaridan biri bo'lgan. Qadimda u Quva tarzida emas balki Qubo yoki Qubbo ko'rinishida talaffuz etilgan¹. Bazı olimlarning fikricha Davan davlatining poytaxti aynan mana shu yerda joylashgan degan fikrlarni ilgari surishadi. Lekin bu fikrlar haqiqatdan biroz yiroqdir. Chunki Xitoy manbalarida Davan davlatining poytaxti Ershi shahri xozirgi Marhamat tumanidagi Mingtepa hududlariga to'g'ri keladi. Shuningdek Qubbo nomi Xitoy manbalarida ham alohida tilgan olingan². Uning hududi ham ba'zi manbalarda aniq ko'rsatib o'tilgan.

Manbalarda yozilishicha Qubbo kenti Farg'ona vodiysidagi Ershi hamda Axsikent shaharlaridan keyingi eng yirik shahar sifatida keltirib o'tilgan. Bu yerda hunarmandchilik, savdo sotiq juda ham rivojlangan. Buyuk Ipak yo'li Qubbo kenti orqali Ershi shahri hududlariga o'tar edi. Qadimdan bu hududlardan tayyorlangan mahsulotlar Xitoy, Sug'd, Marg'iyona, Parfiya kabi davlatlarda ham mashhur bo'lgan. Bu borada ayniqsa Qubbo shishasozligi bilan maqtana olgan. Qubbo shishasozligining rivojlanish tarixi miloddan avvalgi I va milodiy III asrlarga to'g'ri keladi. Qadimgi Quva shahristonida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida bu yerdan shishasozlik ustaxonalari qoldiqlari topilgan edi. Qadimgi shahriston hududidagi yer usti ko'tarma materiallari ham bu yerda shishasozlik rivojlanganidan darak beradi. Chunki bu yerda shishasozlik materiali bo'lmish kvars qumlariga boy bo'lgan. Kvars qumlari asosan Quva shahristonning g'arbiy qismida 8km uzoqlikda joylashgan edi. Bu yerlarda asosan qum barxanlari oralarida shishasozlik uchun kerak

¹ Ibrat. Farg'ona tarixi. Toshkent, 2005. – B. 48.

² Yigitali Usmonov. Jannat bog'i. Farg'ona, 1995. – B. 19-20.

bo'lgan kvars qumlari qazib olingan. Iuva shahristonidagi arxeologik tekshiruvlar paytida bu yerdan 10dan ziyod shishasozlik ustaxonalari qoldiqlari topilgan edi³. Bu ustaxonalar malum bir tartibda bunyod etilgan. Ular Quva shahristonining sharqiy qismida joylashgan edi. Bundan ko'rinib turibdiki anashu davrda ham ma'lum bir hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchi insonlar alohida alohida mahallalarni tashkil etib istiqomat qilgan⁴.

Quva shishasozligining savolga yuz tutishiga sabab qilib ikkita omilni keltirib o'tishimiz mumkin. Bulardan biri mo'g'ullar bosqinidir. Mo'g'ullar istilosi oqibatida Farg'ona vodiysidagi deyarli barcha yirik shaharlar vayron etiladi. Ular qatoriga Quva shahrini ham kiritishimiz mumkin. Mo'g'ullar istilosi davomida Quva shahri butunlay yoqib yuborilgan⁵. Manbalarda bu davrda Quva shahrida 20ming aholi yashagan deb malumot beriladi. Barcha aholi qirib tashlangan. Hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar esa majburiy ravishda Mo'g'ulistonga jo'natilgan edi. Ikkinchi sabab esa shishasozlik uchun asosiy xom ashyo bo'lgan kvars qumlari edi. Kvars qumlarini qazib olinuvchi hududlarda aholi tomonidan o'zlashtirilib u yerlarda yangi aholi yashash manzillari paydo bo'ladi mug'ullar istilosidan so'ng. Buning natijasida u yerdan kvars hom ashyosini qazib olish butunlay to'xtatilgan. Keyingi davrlarda esa shishasozlik Dan habari bor hunarmandlarning taqchilligi natijasida Quva shishasozligi butunlay savolga yuz tutadi.

Quva shishalari oz davrida juda ham mashhur bo'lgan. Hatto bu yerda tayyorlangan shishalar arab o'lkalarida ham mashhur edi. Hozirgacha Iroq davlati hududida manashu Farg'ona vodiysidan borib shishasozlikka asos solgan aholining yashash manzili mavjud. U hozirgi kunda Al Qubbo nomi bilan kichik aholi yashash manzili hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki o'rta asrlarda Quvada shaharsozlik hunarmandchilik yuksak darajada taraqqiy topgan edi. Bu yerlar butun O'zbekiston tarixidagi shishasozlik tamadduni beshigi hisoblanadi. O'zining shaxsiy kuzatishlarim natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki Quvada shaharsozlik paydo bo'lgan davrda boshlab bu yerda juda ham ko'plab qasaba qo'rg'onlar paydo bo'lgan. Mana shu qasaba qo'rg'onlarni g deyarli hammasida shishasozlik ustaxonalari mavjud bo'lgan. Bunga sabab qilib hozirda yashayotgan aholining o'zi uylarida chuqur qazish jarayonida har xil sopol parchalari va rangli dag'al shishalarga duch kelishmoqda. Bu esa juda qadimdan boshlab bu yerda shishasozlik rivojlanganini belgilab beradi. Bu yerning rivojlanishida esa Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati beqiyos. Mansur hududlardan o'tgan karvon yo'llari g'arb va sharqni bir biri bilan bog'lab turgan. Shundan ko'rinadiki Quva shahri O'zbekiston tarixida munosib o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Е. А. Да в и до в и ч . Саманидские монеты Кубы, «Советская археология», № 2, 1960, стр. 256.
2. Подробное описание и анализ керамики см. В статье Д. П. Вархотовой «Кера-Мика VII в. С городища Кува».
3. Farg`ona o`lkashunosligi. Farg`ona, 1996. – 167 b.

³ Подробное описание и анализ керамики см. В статье Д. П. Вархотовой «Кера-Мика VII в. С городища Кува».

⁴ Е. А. Да в и до в и ч . Саманидские монеты Кубы, «Советская археология», № 2, 1960, стр. 256.

⁵ В. А. БУЛАТОВА. ДРЕВНЯЯ КУВА. 34-38 стр.

4. Ibrat. Farg`ona tarixi. Toshkent, 2005. – 183 b.
5. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2009. T. 11.
6. Ablat Xo`jayev. Farg`ona tarixiga oid malumotlar. Farg`ona, 2013. – 289 b.

